

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA ICHKI MONITORING O'TKAZISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI

Nasrullayeva Fatima Azatovna¹, Bobodo'stov Yusuf Oydin o'g'li²

¹Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy tadqiqot instituti Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

²Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy tadqiqot instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657086>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida ichki monitoring tizimini takomillashtirish zarurati yoritiladi. Ta'lim sifatini oshirish faqat bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki baholash va monitoring jarayonlarini samarali tashkil etishni ham talab etadi. Ichki monitoringning mavjud holati va muammolari tahlil qilinib, mavjud tadqiqotlar asosida tizimni takomillashtirishning dolzarbligi asoslab beriladi. Xususan, maktablarda mustaqil baholash va monitoringni amalga oshiruvchi, individual rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashga ko'maklashuvchi tashkilotlarga ehtiyoj mavjudligi ko'rsatiladi.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается необходимость совершенствования системы внутреннего мониторинга в общеобразовательных школах. Повышение качества образования требует не только эффективного обучения, но и правильной организации процессов оценки и мониторинга. Анализируются текущее состояние и существующие проблемы внутреннего мониторинга, а также обосновывается актуальность его совершенствования на основе имеющихся исследований. Особое внимание уделяется необходимости создания независимых организаций по оценке и мониторингу, способствующих определению индивидуальных траекторий развития в школах.*

***Ключевые слова:** внутренний мониторинг, качество образования, система внутреннего контроля, педагогический мониторинг, управление образованием, оценка качества образования, управление школой, зарубежный опыт, методические рекомендации, цифровые инструменты мониторинга, оптимизация образовательного процесса.*

***Abstract.** This article explores the necessity of improving the internal monitoring system in general education schools. Enhancing the quality of education requires not only effective teaching, but also the proper organization of assessment and monitoring processes. The current state and challenges of internal monitoring are analyzed, and based on existing research, the relevance of improving this system is substantiated. In particular, the article highlights the need for independent assessment and monitoring institutions that support the identification of individual development pathways in schools.*

***Keywords:** internal monitoring, quality of education, internal control system, pedagogical monitoring, education management, assessment of education quality, school governance, international experience, methodological guidelines, digital monitoring tools, optimization of the educational process.*

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida sifatli bilim berish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, umumta'lim maktablarida o'quv jarayonini doimiy

kuzatib borish, tahlil qilish va samaradorligini oshirishga qaratilgan ichki monitoring tizimining takomillashuvi dolzarb ilmiy-amaliy masala sifatida qaralmoqda. So‘nggi yillarda ta‘lim jarayonida axborot texnologiyalarining keng qo‘llanilishi, o‘quvchilarning natijalarini baholashda xalqaro mezonlarga mos yondashuvlarga o‘tish zaruriyati ham ichki monitoring tizimiga yangi talablar qo‘ymoqda. Bu tizim faqatgina rasmiy tekshiruv vositasi bo‘lishdan chiqib, boshqaruvning asosiy analitik mexanizmiga aylanishi tomon yuz tutmoqda.

Shu bilan birga, ta‘limda shaffoflik, samaradorlikni ta‘minlash yo‘lida ichki monitoringning funktsional imkoniyatlari yetarlicha to‘liq ishga tushirilmayotganiga ham ko‘z yumib bo‘lmaydi. Aksar hollarda monitoring faoliyati formal yondashuvlar asosida olib borilmoqda, real tahlil va chuqur diagnostika yetishmayapti. Bu esa o‘quvchilarning individual yutuqlari, o‘qituvchilarning faoliyati hamda maktab jamoasining umumiy rivojlanish darajasi to‘g‘risida aniq va asosli xulosalar chiqarishga to‘sqinlik qilishini inkor qilib bo‘lmaydi.¹

Ichki monitoring tizimini takomillashtirishning yana bir muhim jihati — bu ta‘lim muassasalarida qaror qabul qilish jarayonining ilmiylashuvi va ma‘lumotlarga asoslangan boshqaruv tamoyillarining joriy etilishini ta‘minlashdir. Zero, sifatli monitoring natijalari asosida qabul qilingan strategik qarorlar o‘quv jarayonida real o‘zgarishlar qilishga xizmat qiladi. Ayniqsa, maktab rahbariyatining boshqaruv salohiyatini oshirish, pedagoglarning o‘z ustida ishlashi uchun aniq yo‘nalishlar belgilab berish, ta‘limdagi zaif nuqtalarni aniqlashda ichki monitoring samarali vosita hisoblanadi.

Shu boisdan, umumta‘lim maktablarida ichki monitoring tizimining amaldagi tartiblarini tahlil qilish, ularning zamonaviy talablar bilan uyg‘unligini baholash va mavjud muammolarga innovatsion yechimlar topish zarurati kundan kunga ortib bormoqda. Bu esa mavzuni nafaqat ilmiy izlanishlar, balki amaliy faoliyat nuqtayi nazaridan ham nihoyatda dolzarb qiladi. Quyida o‘tkazgan kichik ilmiy tadqiqotimiz davomida bu zaruriyatning naqadar muhim ekanligini asosli dalillar yordamida isbotlashga harakat qilamiz va bir qancha amaliy takliflar beramiz.

Asosiy qism

Hozirda umumta‘lim maktablarida ichki monitoring tizimi, asosan, pedagogik jarayonni nazorat qilish va ta‘lim sifati bo‘yicha ma‘lumotlar to‘plashga yo‘naltirilgan deyish mumkin. Amaldagi tizimda kuzatuvlar, sinf jurnallarining yuritilishi, o‘quvchilarning davomatini nazorat qilish va baholash natijalarini umumlashtirish asosiy usullar sifatida qo‘llaniladi. Biroq monitoring faoliyati ko‘p hollarda faqat shaklan amalga oshiriladi va real tahliliy qarorlar qabul qilishgacha yetib bormaydi. Ba‘zi maktablarda bu jarayon ichki hujjatlarni to‘ldirish bilan cheklanib, o‘quvchilar va o‘qituvchilarning rivojlanish imkoniyatlarini aniqlashda yetarlicha rol o‘ynamaydi. Bundan tashqari, monitoringni olib boruvchilar malakasining yetarli emasligi, baholash mezonlarining noaniqligi ham tizim samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ichki monitoring jarayoni hali-hanuz zamonaviy texnologiyalardan keng foydalangan holda olib borilmayapti, bu esa aniqlik, tezkorlik va ob‘ektivlikni cheklaydi. Shu bois mavjud tizimni yangicha yondashuvlar asosida takomillashtirish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.²

Amaldagi muammolar va kamchiliklar. Umumta‘lim maktablarida ichki monitoring tizimining samaradorligini tahlil qilishda Shoxruh Abdiraimov tomonidan olib borilgan so‘rovnoma natijalari muhim amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida ichki monitoringning joriy holati, uning tashkiliy va metodologik asoslari, mavjud muammolar va mustaqil monitoring tashkilotlariga bo‘lgan ehtiyojni aniqlashga qaratilgan bir qator gipotezalar ilgari surilgan.

So‘rovnoma ishtirokchilari sifatida Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy institutida tahsil olayotgan menejerlik o‘quv kursi tinglovchilari tanlab olingan. Tadqiqotda 106 nafar maktab direktori va direktorlik lavozimiga nomzodlar ishtirok etgan bo‘lib, so‘rov Google

Forms platformasi orqali tashkil etilgan. Respondentlarga savollar mazmuni, javob berish tartibi va xolislik talablari oldindan batafsil tushuntirilgan, natijada jarayon ochiq va nazorat ostida o‘tkazilgan.³

So‘rovnoma natijalari maktablarda ichki monitoring tizimi ko‘plab kamchiliklardan aziyat chekayotganini ko‘rsatdi. Jumladan, monitoring ko‘proq hujjatlar to‘ldirishga qaratilgan rasmiy jarayonga aylangani, tahliliy va rivojlantiruvchi vazifalarni yetarli darajada bajarmayotgani aniqlangan. Ko‘plab respondentlar ichki monitoringni samarali tashkil etish bo‘yicha yagona metodik yo‘riqnomalar yo‘qligini, bu esa har bir maktabda turlicha yondashuvlarning shakllanishiga sabab bo‘layotganini bildirgan. Bundan tashqari, mustaqil, xolis va malakali nodavlat tashkilotlar tomonidan baholash va monitoring faoliyatini olib borishga ehtiyoj mavjudligi ko‘pchilik tomonidan qo‘llab-quvvatlangan.⁴

Ushbu muammolar ichki monitoring tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqish, ilmiy asoslangan metodika, aniq baholash mezonlari va tashqi yondashuvlar bilan boyitish zarurligini taqozo etadi. Bu orqali nafaqat ta‘lim sifati nazorat qilinadi, balki o‘quvchi va o‘qituvchilarning individual rivojlanishi ham tizimli ravishda qo‘llab-quvvatlanadi.

1-ilova

So‘rovnoma natijalari shuni ko‘rsatadiki, maktablarning 67,9 foizida ichki monitoring jarayonlari har chorakda muntazam o‘tkazib kelinmoqda. 18,9 foiz maktablarda bu jarayon yiliga ikki marotaba amalga oshiriladi. Ahamiyatli jihati shundaki, so‘rovda qatnashgan maktablarning qariyb 4 foizida esa ichki monitoring yil davomida atigi bir marta tashkil etiladi.⁵

Ushbu ko‘rsatkichlar shuni anglatadiki, deyarli barcha maktablarda ichki monitoring muayyan darajada yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa-da, uni o‘tkazish chastotasi o‘zaro keskin farq qilmoqda. Eng keng tarqalgan holat — har chorakda bir marotaba ichki monitoring sinovlarini o‘tkazish bo‘lib, bu tizimning muayyan davomiylikka ega ekanligini anglatadi.

So‘rovnomada, shuningdek, ichki monitoring aynan qaysi vaqtlarda amalga oshirilishini aniqlash maqsadida maxsus savol ham berilgan. Respondentlar bu savolga turlicha javob bergan bo‘lib, ularning javoblari 2-rasmda umumlashtirilgan.

2-ilova

So‘rovnoma natijalari shuni ko‘rsatadiki, maktablarning 59,4 foizida ichki monitoring sinovlari o‘qish kunlari darslardan so‘ng o‘tkazib kelinmoqda. 36,8 foiz hollarda esa monitoring to‘g‘ridan-to‘g‘ri dars jarayoni vaqtida amalga oshiriladi. Qariyb 4 foiz respondentlar esa ichki monitoring tadbirlari ta‘til kunlari yoki dam olish kunlariga to‘g‘ri kelishini bildirgan.⁶

Mazkur raqamlar shuni anglatadiki, 40 foizdan ortiq maktablarda ichki monitoring tadbirlari amaldagi me‘yor va tavsiyalarga zid ravishda — dars vaqtida yoki o‘quvchi va pedagoglar uchun belgilangan dam olish kunlari tashkil etilmoqda. Bu esa, monitoring natijalarining aniqligi va sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

So‘rovnomada shuningdek, maktablarda ichki monitoringni samarali tashkil etish bo‘yicha metodik yo‘riqnomaning zarurati bor-yo‘qligini aniqlash maqsadida savol berilgan bo‘lib, respondentlarning javoblari ushbu jihat yuzasidan mavjud ehtiyojni aniqlashga xizmat qilgan.

3-ilova

So‘rovnoma natijalari tahliliga ko‘ra, maktablarning 30,2 foizida ichki monitoringni tashkil etish tartibi aniq aks ettirilgan yo‘riqnoma mavjud emas. Ushbu maktablarda monitoring jarayonlari ko‘proq tashkilotchilarning shaxsiy tajribasi va tashabbusiga asoslanib amalga oshirilmoqda. Respondentlarning 46,2 foizi esa bunday yo‘riqnoma mavjudligini tasdiqlagan va undan doimiy foydalanilishini ta‘kidlagan. Shu bilan birga, 20,8 foiz ishtirokchilar yo‘riqnoma mavjudligini e‘tirof etgan bo‘lsalar-da, uning yetarlicha batafsil va amaliy jihatdan to‘liq emasligini qayd etishgan.⁷

Mazkur holat maktablarda ichki monitoring tizimini tashkil etishda yagona metodik asos yetishmasligi va bu borada tizimli yondashuvga ehtiyoj mavjudligini ko‘rsatadi.

Natijalarni umumlashtirish orqali maktablarda ichki monitoring o‘tkazish tizimida bir qator muammolar borligini ko‘rish mumkin: Jumladan:

— Maktabda o‘quvchilar soni yuqoriligi sababli monitoringni o‘tkazish uchun vaqt, joy va resurslar yetishmaydi.

— Monitoring jarayonida manfaatlar to‘qnashuvi ehtimoli yuqori ekani aniqlangan.⁸

— Maktablarning moddiy-texnik bazasi yetarli emas.

— Monitoring natijalarini tahlil qilish jarayoni uzoq vaqt talab qiladi va bu borada malakali kadrlar yetishmaydi.

— O‘qituvchilarda monitoringni o‘tkazish bo‘yicha zarur bilim va ko‘nikmalar yetarli emas.

— Ichki monitoringning davriyligi o‘quv jarayoni jadvaliga kiritilmagan.

— Monitoring yil davomida haddan tashqari ko‘p (to‘rt va undan ortiq marotaba) o‘tkaziladi.⁹

— Ota-onalarning befarqligi va monitoringga nisbatan mas‘uliyatsiz munosabati ham muhim muammolardan biri sifatida ko‘rsatildi.

- Oliy ta’lim muassasalari va ilmiy markazlar bilan hamkorlik yo’lga qo’yilmagan.
 - Monitoringni tashkil etish uchun zarur bo’lgan qo’llanma va uslubiy ko’rsatmalar mavjud emas.
 - Jarayon raqamlashtirilmagan, bu esa natijalarni tizimli tarzda qayd qilish va tahlil qilish imkonini cheklaydi.
 - Monitoring o’tkazishda shaffoflikka yetarli darajada e’tibor qaratilmayapti.
 - Topshiriqlar va so’rovnoma namunalarining yagona banki mavjud emas.
- Mana shu muammolardan kelib chiqib biz quyidagi tavsiyaviy yechimlarni taklif qilamiz.

N/r	TAKLIFLAR
1.	Vaqt, joy va resurslar yetishmasligi: Har bir maktabda ichki monitoring uchun alohida haftalik "monitoring oynasi" joriy etilishi kerak. Bu vaqt mobaynida ayrim darslar boshqa shaklga o’tkazilib, maxsus monitoring xonalari ajratiladi. Resurs taqchilligini bartaraf etish uchun esa tuman miqyosida yagona mobil monitoring guruhlarini tashkil etilishi mumkin.
2.	Manfaatlar to’qnashuvi ehtimoli: Ichki monitoringni maktabdagi pedagoglardan mustaqil bo’lgan, lekin maktab hayotini biladigan malakali kuzatuvchilar guruhi amalga oshirsin. Bunda sobiq tajribali o’qituvchilar yoki ta’lim bo’yicha mustaqil ekspertlar jalb qilinishi mumkin. ¹⁰
3.	Moddiy-texnik bazaning zaifligi: Har bir maktab uchun bosqichma-bosqich moddiy-texnik jihatdan mustahkamlash bo’yicha yo’l xaritasi ishlab chiqilishi kerak. Avvalo zarur uskunalar ro’yxati aniqlanadi va ta’lim muassasasining imkoniyatlariga mos holda bosqichli ta’minot mexanizmi ishga tushiriladi.
4.	Kadrlar yetishmasligi: O’qituvchilarni ichki monitoring usullari bo’yicha qayta tayyorlash vaqti belgilangan sertifikatli qisqa kurslar orqali yo’lga qo’yiladi. Bunda amaliy mashg’ulotlar, tajriba almashinuvi va case-tahlillar asosiy e’tiborda bo’ladi.
5.	O’qituvchilarning bilim va ko’nikmalari yetishmasligi: Maktab pedagoglari uchun "Ichki monitoring bo’yicha metodik kunlar" tashkil etilishi zarur. Bu tadbirlarda real holatlarda monitoring o’tkazish, natijalarni tahlil qilish, baholash mezonlarini ishlab chiqish o’rgatiladi. ¹¹
6.	O’quv jadvaliga kiritilmaganlik: Maktab o’quv rejasiga monitoring uchun alohida soatlar ajratilishi, ya’ni u dars jarayoniga integratsiyalashgan holda emas, balki mustaqil faoliyat sifatida tashkil etilishi kerak. Bu o’quv jarayoniga to’siq bo’lmasdan monitoring sifati oshirishini ta’minlaydi.
7.	Haddan tashqari ko’p monitoring o’tkazilishi: Ichki monitoring yillik rejasini optimallashtirish lozim. U uch asosiy bosqichda — o’quv yili boshida, o’rtasida va oxirida o’tkazilishi maqsadga muvofiq. Qo’shimcha monitoringlar esa faqat muammoli sinflar uchun mo’ljallangan bo’lishi lozim.
8.	Ota-onalarning befarqligi: Ichki monitoring natijalari asosida ota-onalar bilan muntazam ma’lumot almashinuvi yo’lga qo’yilishi kerak. Bunda oddiy va tushunarli infografik shakldagi hisobotlar orqali ularni jarayonga jalb qilish mumkin.
9.	Oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlik yo’qligi: Har bir hududdagi pedagogika oliygohlari bilan maktablar o’rtasida “Monitoring mentorligi” loyihasi yo’lga qo’yiladi. Talabalar va ustozlar maktablarga monitoringni tashkil qilishda metodik yordam ko’rsatadi. ¹²
10.	Qo’llanma va metodik ko’rsatmalar yo’qligi: Har bir maktab turi uchun (kichik, o’rta,

	katta) maxsus moslashtirilgan ichki monitoring qo‘llanmalari ishlab chiqilishi kerak. Bu qo‘llanmalar real misollar, topilgan xatoliklar va ularning yechimlarini o‘z ichiga oladi.
11.	Raqamlashtirilmagan jarayon: Ichki monitoring uchun yagona elektron platforma yaratiladi. Bu platforma orqali topshiriqlar, natijalar, tahlillar va takliflar yagona tizimda yuritiladi va avtomatik tahlil imkoniyatlari bilan ta’minlanadi.
12.	Shaffoflik yetishmasligi: Monitoringda qatnashayotgan har bir o‘qituvchi yoki sinf rahbari uchun “faoliyat pasporti” yuritilishi mumkin. Bunda har bir natija asoslantirilgan holda yozib boriladi va u ochiq tizimda saqlanadi. ¹³
13.	Topshiriq va so‘rovnoma banki yo‘qligi: Mavjud tajribalar asosida fanlar kesimida sinov topshiriqlari, so‘rovnoma, kuzatuv varaqlari va savollar to‘plamini o‘z ichiga olgan “Milliy ichki monitoring banki” yaratiladi. Unga barcha maktablar erkin kirish imkoniga ega bo‘ladi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, umumta’lim maktablarida ichki monitoring tizimini takomillashtirish bugungi ta’lim islohoti jarayonining ajralmas va dolzarb tarkibiy qismidir. Monitoring — bu faqatgina nazorat yoki tekshiruv emas, balki ta’lim jarayonini chuqur tahlil qilish, aniqlangan muammolar asosida amaliy choralar ko‘rish va ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladigan strategik vositadir.

O‘tkazilgan so‘rovnoma va tahlillar shuni ko‘rsatdiki, hozirgi amaliyotda ichki monitoring barcha maktablarda bir xil darajada va samaradorlikda tashkil etilmayapti. Ayrim maktablarda u faqat shakliy tarzda o‘tkazilayotgan bo‘lsa, boshqalarida metodik ko‘rsatmalar yetishmasligi, texnik va inson resurslarining cheklanganligi sababli uning ta’siri sezilarsiz bo‘lib qolmoqda. Bundan tashqari, monitoring natijalarining chuqur tahlil qilinmasligi, ularning asosida muayyan qarorlar qabul qilinmasligi va pedagoglar malakasining bu boradagi yetarli bo‘lmaganligi tizim samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Ichki monitoring jarayonlarini takomillashtirish uchun birinchi navbatda metodik asoslarni mustahkamlash, yagona tartib va reglamentlarni ishlab chiqish, raqamlashtirish vositalarini joriy etish, shuningdek, pedagog va rahbar xodimlarning bu boradagi kompetensiyasini oshirish lozim. Xususi va mustaqil tashkilotlarni jalb etish orqali monitoringga nisbatan ob’ektivlikni oshirish, tizimda shaffoflik va ishonchlikni ta’minlash mumkin.

Shunday ekan, ichki monitoringni faqatgina hisobdorlik vositasi emas, balki ta’lim tizimini doimiy rivojlantirish va takomillashtirishga xizmat qiladigan muhim boshqaruv mexanizmi sifatida qayta ko‘rib chiqish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Ali, M.** (2019). *Implementation of CIPP Model for Quality Evaluation at School Level: A Case Study of Rawalpindi*. *Journal of Education and Practice*, 10(5), 45–52.
2. **Davlatov, A. O.** (2024). Ta’lim tizimini monitoring qilish va ta’lim sifatini rivojlantirishga monitoringni ta’siri. *Open Scholar*, 1(10). researchedu.org
3. **Mamatqulov, S.** (2023). Ta’lim sifatini monitoring qilish bo‘yicha xorijiy tajriba. *Oliy Ta’lim Jurnal*, 2(3), 34–42. edujournal.uz

4. **Abdiraimov Sh.** , (2024), ”Maktablarda ichki monitoring o‘tkazish tizimini takomillashtirish zarurati” *Yangi taraqqiyot bosqichida maktab ta’limini rivojlantirish strategiyalari: chaqiriqlar, muammolar, tadqiqotlar va yechimlar*
5. **Stufflebeam, D. L.** (1983). *The CIPP Model for Evaluation*. In G. F. Madaus, M. S. Scriven, & D. L. Stufflebeam (Eds.), *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation* (pp. 179–201). Kluwer.
6. Внутренний мониторинг качества образования как аспект управления школой. (2019). *NSPortal.ru*.
7. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. (2018). *ScienceForum.ru*.
8. Процедура внутреннего образовательного мониторинга: из опыта аналитической деятельности Центра независимой оценки качества образования. (n.d.). *CyberLeninka*.
9. **O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi.** (2024). *Ta’lim tashkilotlarida ichki baholash tartibi haqidagi Nizom* [Internet-nizom]. LexUz.
10. **UNICEF & O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi.** (2022). *Ta’lim sektorida islohotlarni amalga oshirishda sheriklik to‘g‘risidagi bitim* [Hamkorlik bitimi]. UNICEF O‘zbekiston vakolatxonasi.
11. **ИЕП-UNESCO.** (2018). *Internal Quality Assurance: Enhancing Higher Education Quality and Graduate Employability*. UNESCO Publishing.